

РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПОНЯТИЯМ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Ситора Икромова Акбаровна

Преподаватель Азиатского международного университета

Аннотация: Широко исследуя концепцию раннего сознания в психологии, эта концепция расширяет сферу творческого мышления между знаниями, приобретением навыков и интерпретацией концепции сознания в спорных беседах среди студентов.

Ключевые слова: Сознание, бессознательное, психика, материя, мозг, явление, личность, материализм.

Сознание – высшая форма психической деятельности. Это всего лишь человеческий феномен. Вопрос о сознании, его сущности — одна из древнейших проблем. Сначала сознание пытались объяснить в рамках религиозно-мифологических воззрений. Религиозное объяснение сознания основано на интерпретации его как божественного явления, чуда, сотворенного Богом. Во многих религиях человеческое сознание описывается как проявление великого божественного разума. Хотя корни таких взглядов очень древние, они до сих пор имеют немало сторонников. Тот, кто признает, что вселенная и человек сотворены, считает, что Сознание также является силой творения.

2-е направление в объяснении природы сознания состоит в том, чтобы понять сознание как отражение материального мира в мозгу человека, интерпретировать его в связи с деятельностью человеческого организма. При этом в рамках таких подходов, получивших название материалистического направления, появились случаи искажения сущности Сознания. Согласно течению, известному как вульгарный материализм, мозг производит Сознание точно так же, как печень производит желчь. Такой подход приводит к выводу, что Сознание – не идеальное, а материальное явление. Хотя Сознание даже можно увидеть, его нельзя увидеть или постичь. По сути, история Сознания связана с историей человека. Поскольку человек является одновременно биологическим и социальным существом, то Сознание является продуктом как биологического, так и социального развития. Сознание человека составляют мысли и чувства, ощущения, представления, воля и взгляды. Самосознание, память, воля, речь — основные аспекты Сознания.

Современная наука признает, что Сознание является результатом длительной эволюции материи. Материя, природа существовала всегда, а человек — продукт сравнительно недавнего развития материального мира. Для развития материи и появления человека, способного мыслить, потребовалось несколько миллионов лет. Сознание — продукт естественного развития, свойство материи, не всей материи, а высокоорганизованной материи, то есть человеческого мозга. Но для Сознания одного существования мозга недостаточно. Сознание тесно связано с природной и социальной средой, окружающей человека, и может действовать под влиянием этой среды.

В наше время созданы электронные машины, которые также выполняют сложные творческие процессы, но они не могут заменить Сознание, потому что Сознание – очень сложная объективная сущность.

И состояния, которые происходят без участия сознания. Бессознательное состояние часто проявляется в движениях тела, памяти, воображении. Оно возникает при ответных

воздействиях, вызванных реальными, но неощутимыми раздражителями, при действиях, изначально сознательных и ставших автоматическими в результате повторения, и в других ситуациях. Например, человек возвращается домой погруженный в свои мысли, и в любом случае приходит, не сбиваясь с пути. Если он почувствует опасность, он предпримет защитное действие еще до того, как поймет причину и природу этой опасности. В психике больного возникают такие патологические явления, как бред, галлюцинации, сон, во время гипноза, лунатизм и бессонница. психическая деятельность, происходящая во время З. Фрейд интерпретирует Бессознательное чисто иррационально. По его мнению, существует непримиримое противостояние сознания и Бессознательного. Поведение человека определяется этим противоречием. Человек не решается понять и заметить бессознательное, это место вечных желаний в человеке .

ПОНЯТИЕ СОЗНАНИЯ.

Психика является отражением реальности в мозгу человека и различается в разной степени.

Высшим уровнем психики, характерным для человека, является сознание. Сознание — это форма психики, объединяющая ее в единое целое и являющаяся результатом социальных и исторических условий формирования человека в его трудовой деятельности, в процессе общения с другими людьми с помощью языка. В этом смысле разум есть не что иное, как существование, которое классики марксизма понимали как общественный продукт.

Какова структура сознания, ее важное психологическое определение.

Первое его определение дано в самом его названии, которое означает сознание. Разум человека состоит из комплекса знаний об окружающем нас мире. К. Маркс. «Знание — это образ жизни ума и существование чего-то для ума». он написал. В структуру сознания входят важные познавательные процессы. С их помощью человек постоянно обогащает свои знания. К этим процессам относятся ощущения и восприятие, память, воображение и мышление. В результате прямого отражения наблюдателя, воздействующего на мозг с помощью ощущений и восприятия, в сознании воплощается эмоциональная картина существования, сформировавшаяся в воображении человека в этот момент. Память воссоздает в уме образы прошлого. Воображение создает образную модель чего-то, что является предметом потребности, но отсутствует в данный момент. Мышление обеспечивает решение проблемы на основе обобщенных знаний. Это приводит к полному сбою любого из вышеупомянутых процессов психического познания.

Второе определение сознания состоит в том, что оно выражает четкое различие между субъектом и объектом, то есть тем, что связано с понятием «Я». Человек, который первым в истории мира живых организмов выделился и противопоставил себя окружающей среде, сохраняет в своем сознании этот конфликт и различие.

Среди живых существ он единственный способен к самопознанию, т. е. направить свою мыслительную деятельность на самоисследование. Человек сознательно оценивает свои действия и себя в целом. Разделение «я» на «не я» — процесс, который каждый переживает в детстве, и происходит он в процессе самореализации.

Третье определение сознания — обеспечение целенаправленной деятельности человека. Создание целей деятельности является частью функции ума. При этом возникают и оцениваются мотивы деятельности. Принимаются добровольные решения. Учитывается

то, как выполняются действия. В него будут внесены соответствующие исправления и так далее.

К. Маркс «не ограничивается изменением формы того, что дано человеку, но и реализует свое сознательное назначение с тем, что дано природой. Эта цель, как закон, определяет метод работы человека и характер этой работы, и человек должен подчинить этой цели свою волю.

При выполнении и направлении целенаправленной деятельности заболевание или иную причину следует рассматривать как нарушение сознания.

Четвертое определение сознания состоит в том, что оно содержит определенные установки. «Мое отношение к окружающей среде — это мой разум», — писал К. Маркс.

Мир чувств неизбежно проникает в сознание человека, в котором сложной призмой отражаются, прежде всего, общественные отношения, в которые он вовлечен. Здесь, как и во многих других (причастных) социальных случаях, патология помогает понять природу нормального сознания. При некоторых психических заболеваниях расстройство сознания определяется расстройством в сфере эмоций и отношений:

Больной не любит свою мать, которую он так любил. То есть он говорит о людях с сарказмом и хакадзо .

Язык является непременным условием проявления всех вышеперечисленных специфических свойств и формирования сознания. Человек создает знания в деятельности речевого процесса. Прежде чем человек приходит в мир, он обогащает свою жизнь человеческим мышлением и богатством, которые передаются ему на языке, созданном для него человечеством. А. И. Герцен писал: «Каждый человек уходит корнями в страшное генеалогическое древо, уходящее в древние времена: за нами, как волна на берегу, мы чувствуем напряженность всего океана — историю всего мира: в этот момент в наш мозг - все идеи веков... язык, отдельная линза, система, отражающая социально-исторический опыт или общественное сознание. Пока он освоен конкретным человеком, язык становится в известном смысле его реальным сознанием.

Великие мыслители отмечали, что «Язык есть практическое, реальное сознание, потому что он существует для других, он существует и для меня...». Понятие сознания в психологии. В психиатрии и других науках оно употребляется в смысле, соответствующем основным определениям, данным выше.

Психиатров всегда интересует вопрос о том, есть ли у пациента сознание или оно нарушено, поэтому, когда говорят о сознании, речь идет о личной ситуации пациента о том, где он находится, когда, какова окружающая обстановка. они также понимают возможности сообщения о своих действиях. Хорошо сохранившийся человек оценивает новую информацию, поступающую в мозг, с учетом имеющихся знаний, отделяет себя от окружающей среды, поддерживает структурированную систему взаимоотношений с другими людьми, видами деятельности и ситуациями и на основе всей этой информации осуществляет управление его поведение . Сознание — это социальный продукт, уникальный для людей. У животных нет сознания. Низший уровень психики состоит из бессознательного.

Бессознательное состояние – совокупность психических процессов и ситуаций, связанных с впечатлениями, которые делают человека неспособным контролировать себя. Как психическое состояние бессознательное состояние представляет собой форму

отражения действительности, при которой прицеливание к месту и времени действия утрачивает его целостность, нарушается управление поведением с помощью речи. К бессознательному можно отнести следующие психические состояния: психические явления, возникающие во время сна (сновидения) реакции на наблюдателей, незаметные, но действительно воздействующие на них: раньше они были сознательными действиями, но стали повторяющимися и автоматическими, а потому являются и сейчас. Это также возможно. видеть некоторые протологические явления, происходящие в психике больного, например некоторые протологические явления, происходящие в психике больного, например некоторые склонности к активности действий, которые стали непонятны, но не поняты целеустремленностью, как-то появление вещи, которых нет в глазах. исходя из этого, было бы неправильно рассматривать бессознательное в противоположность сознанию, отождествлять его с психикой животных.

Бессознательное — это специфический психический образ человека, как и сознание, который находится в мозгу человека недостаточно однороден, но определенным образом связан с социальными условиями жизни человека.

Рекомендации

1. Maxmudova, N. (2018). THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE INNOVATIVE TRAINING PROCESS. *Экономика и социум*, (3 (46)), 34-36.
2. Hikmatovna, M. N. (2023). Goals and Tasks of Education. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 360-362.
3. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.
4. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 386-388.
5. Mahmudova, N. H. (2023). Influence of family environment on personal socialization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 440-446.
6. Nigora Hikmatovna Mahmudova. (2023). BASIC TASKS OF TEACHING THE SCIENCE OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 447-452.
7. Hikmatovna, M. N. (2024). Shaxs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa, pedagogik jarayon obyekti va subyekti sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 31-43.
8. Sobirovna, S. Y. (2023). O 'YIN ORQALI BOLA TAFAKKURI VA NUTQINI OSTIRISH. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR*, 1(3), 93-99.
9. Yulduz, S. (2023). KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA BOLALAR NUTQI VA TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 23(2), 87-92.
10. Yulduz, S. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA ЕКОЛОГИК ТА'LIM BERISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 124-129.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

11. Sobirovna, S. Y. (2022). PEDAGOGNING KREATIVLIGI BOLALAR IJODIY RIVOJLANISHINING ZARUR SHARTI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 219-220.
12. Sobirovna, S. Y. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O 'QUVCHILAR BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 158-160.
13. Sobirovna, Y. S. (2023). Methods and Tools of Economic Education in Preschool Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 109-115.
14. Sobirovna, S. Y. (2023). METODIST FAOLIYATI ASOSLARI. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(5), 108-114.
15. Sobirovna, S. Y. (2023). Creativity in the work of an educator. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 361-367.
16. Sidiqova Yulduz. (2024). SYUJETLI-ROLLI O'YINLARNING BOLA FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 44-51.
17. Sidiqova Yulduz Sobirovna. (2024). MAKTABGACHA TA'LIMDA NUTQ, MULOQOT O'QISH VA YOZISH MALAKALARINING SOHALARI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 52-62.
18. Sobirovna, S. Y. (2024). AESTHETIC EDUCATION AS A TOOL TO LEAD CHILDREN TO PERFECTION. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(2), 354-367.
19. Yulduz, S. (2024). Estetik tarbiya bolalarni komillikka yetaklovchi vosita sifatida. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(2), 95-106.
20. Isomova, FATQ (2022). THE IMPORTANCE OF SPEECH DEVELOPMENT ACTIVITIES IN PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 947-949.
21. G'aniyevna, P. R. F. (2022, June). MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARI UCHUN SAVODXONLIKKA O'RGATISH MASHG'ULOTLARIDA, A'HARF-TOVUSHINI O'RGATISH METODIKASI. In E Conference Zone (pp. 38-41).
22. O'ktam qizi Buxoro, S. M. (2022). BOLANING NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI O'YINLAR. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 484-486.
23. Oktam's, S. M. (2023). Methods and Tools of Speech Development of Small Group Children in Preschool Education Organization. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 104-108.
24. O'ktam qizi Shukurova, M. (2023). Speech grow up in training using interactive methods. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 357-360.
25. O'ktam qizi Shukurova, M. (2023). The importance of genres of folklore in the education of preschool children. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 96-99.
26. Shukurova, M. (2023). METHODS AND METHODS OF INCREASING CHILDREN'S SPEECH IN A PRESCHOOL ORGANIZATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 477-480.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

27. Ruziyeva, M. Y. (2020). About color symbols in folklore. *Journal of critical reviews*. ISSN-2394-5125 VOL, 7.
28. Ruziyeva, M. Y., & Aslonova, S. S. (2021). Theoretical and Practical Foundations of Teaching Folklore In Primary School. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
29. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
30. Yoqubovna, R. M. (2017). Expression of Attitude to Colors in Turkic National Ritual Songs. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(1), 54-68.
31. Yokubovna, R. M. (2020). About color symbols in folklore. *JCR*, 7(17), 461-466.
32. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
33. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
34. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). COLOR SYMBOLISM IN UZBEK FOLKLORE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 277-284.
35. Ruzieva, M. Y. (2022). SYMBOLISM OF MYTH, SYMBOL AND COLOR. *Ann. For. Res*, 65(1), 2719-2722.
36. Ruzieva, M. (2016). Colour and its psychoanalytical interpretation in folklore. *Язык и культура (Новосибирск)*, (23), 127-130.
37. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). Color symbolism in Uzbek folklore. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 277-284.
38. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
39. Ro'ziyeva, M. Y. (2021). O'qish darslarida fasllar bilan bog'liq matnlar va ularning ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.86. 66.011 Ro 'ziyeva MY, Boshlang 'ich ta'lim nazariyasi kafedrası mudiri, fffd (PhD) Madinabonu Xayrulloeva, BuxDU, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 kurs talabasi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 23-24).
40. Ro'ziyeva, M. (2021). FOLKLORSHUNOSLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI: Mohichehra Ro'ziyeva, BuxDu Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrası mudiri, PhD, dotsent. In *Научно-практическая конференция* (pp. 21-22).
41. Akbarovna, I. S. (2023). RESEARCH METHODS OF YOUTH PSYCHOLOGY. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
42. Ikromova Sitora Akbarovna. (2023). NEUROPHYSIOLOGY BASIS OF HORMONES. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 68-77.
43. Akbarovna, I. S. (2023). Formation of Ideological Immunity to Destructive Information in Adolescents. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 119-122.
44. Akbarovna, I. S. (2023). THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS AND THE TEACHING OF CONCEPTS OF THE UNCONSCIOUS TO STUDENTS. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 107-114.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

45. Ikromova, S. A. (2023). Cognitive processes and their description in psychology. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 115-133.
46. Akbarovna, I. S. (2023). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENTS. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 184-191.
47. Akbarovna, I. S. (2023). NEGATIVE AND POSITIVE CHANGES IN ADOLESCENT BEHAVIOR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 192-197.
48. Ikromova, S. A. (2023). FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF IMMUNITY TO DESTRUCTIVE IDEAS IN ADOLESCENTS. *Innovation in Science, Education and Technology*.
49. Jalolov, T. S. (2023). ADVANTAGES OF DJANGO FEMWORKER. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
50. Jalolov, T. S. (2023). ARTIFICIAL INTELLIGENCE PYTHON (PYTORCH). *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 123-126.
51. Jalolov, T. S. (2023). SPSS YOKI IJTIMOYIY FANLAR UCHUN STATISTIK PAKET BILAN PSIXOLOGIK MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 207–215.
52. Jalolov, T. S. (2023). THE MECHANISMS OF USING MATHEMATICAL STATISTICAL ANALYSIS METHODS IN PSYCHOLOGY. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 138-144.
53. Jalolov, T. S. (2023). PROGRAMMING LANGUAGES, THEIR TYPES AND BASICS. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 145-152.
54. Jalolov, T. S. (2023). PYTHON TILINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 153-159.
55. Jalolov, T. S. (2023). PYTHON DASTUR TILIDADA WEB-ILOVALAR ISHLAB CHIQUISH. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 160-166.
56. Jalolov, T. S. (2023). SUNIY INTELLEKTDA PYTHONNING (PYTORCH) KUTUBXONASIDAN FOYDALANISH. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 167-171.
57. Jalolov, T. S. (2023). WORKING WITH MATHEMATICAL FUNCTIONS IN PYTHON. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 172-177.
58. Jalolov, T. S. (2023). PARALLEL PROGRAMMING IN PYTHON. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 178-183.
59. Tursunbek Sadridinovich Jalolov. (2023). STUDY THE PSYCHOLOGY OF PROGRAMMERS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 563–568.
60. Jalolov, T. S. (2023). MATH MODULES IN C++ PROGRAMMING LANGUAGE. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 834-838.
61. Jalolov, T. (2023). UNDERSTANDING THE ROLE OF ATTENTION AND CONSCIOUSNESS IN COGNITIVE PSYCHOLOGY. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 839-843.